

Mart, 2026-yil

DAVLAT VA HUQUQNING RIVOJLANISH TARIXI XUSUSIDA ILMIY QARASHLAR

Tojiboyeva Tamanno Rahmatjon qizi

Fargʻona yuridik texnikumi

Sud-huquqiy faoliyat yoʻnalishi 43-24 guruh oʻquvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19078986>

Annotatsiya. Mazkur maqolada davlat va huquqning kelib chiqishi hamda rivojlanishiga oid asosiy nazariy yondashuvlar tahlil qilinadi. Tadqiqotda davlat va huquqning shakllanishiga taʼsir koʻrsatgan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy va tarixiy omillar yoritilgan. Shuningdek, diniy-falsafiy taʼlimotlar, ijtimoiy shartnoma nazariyasi, tarixiy-materialistik yondashuv hamda huquqiy pozitivizm kabi nazariyalar asosida davlat va huquqning mohiyati ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida davlat va huquqning kelib chiqishi va rivojlanishi turli tarixiy bosqichlarda shakllangan nazariy qarashlar asosida tushuntirilishi hamda zamonaviy huquqshunoslikda ushbu nazariyalar oʻzaro uygʻun holda talqin qilinishi zarurligi xulosa qilingan.

Kalit soʻzlar: Davlat, huquq, davlatning kelib chiqishi, huquq nazariyasi, davlat nazariyasi, ijtimoiy shartnoma nazariyasi, tarixiy-materialistik yondashuv, huquqiy pozitivizm, siyosiy institutlar, huquqiy davlat, fuqarolik jamiyati, huquq tarixi.

Аннотация. В данной статье анализируются основные теоретические подходы к происхождению и развитию государства и права. В исследовании раскрываются социально-экономические, политические, культурные и исторические факторы, оказавшие влияние на формирование государства и права. Также на основе религиозно-философских учений, теории общественного договора, историко-материалистического подхода и правового позитивизма научно проанализирована сущность государства и права. По результатам исследования сделан вывод о том, что происхождение и развитие государства и права объясняются на основе теоретических взглядов, сформировавшихся на различных исторических этапах, а в современной юридической науке данные теории должны рассматриваться во взаимосвязанном и комплексном единстве.

Ключевые слова: Государство, право, происхождение государства, теория права, теория государства, теория общественного договора, историко-материалистический подход, правовой позитивизм, политические институты, правовое государство, гражданское общество, история права.

Abstract. This article analyzes the main theoretical approaches to the origin and development of the state and law. The study examines the socio-economic, political, cultural, and historical factors that influenced the formation of the state and law. In addition, the essence of the state and law is scientifically analyzed based on religious-philosophical doctrines, the social contract theory, the historical-materialistic approach, and legal positivism. The study concludes that the origin and development of the state and law should be explained through theoretical views formed at different historical stages, and that in modern legal science these theories should be interpreted in an integrated and mutually complementary manner.

Key concepts: State, law, origin of the state, theory of law, theory of the state, social contract theory, historical-materialist approach, legal positivism, political institutions, rule of law state, civil society, history of law.

Mart, 2026-yil

Davlat va huquqning kelib chiqishi hamda ularning tarixi insoniyat sivilizatsiyasi rivojlanishining eng muhim masalalaridan biri hisoblanadi. Jamiyat taraqqiyoti jarayonida davlat va huquq ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishning asosiy institutlariga aylanib bordi. Shu sababli turli davrlarda olimlar davlat va huquqning paydo bo'lishi, rivojlanishi va funksiyalari haqida turlicha nazariyalar va ilmiy qarashlarni ilgari surganlar. Bu nazariyalar ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, madaniy omillar va siyosiy g'oyalar ta'sirida shakllangan bo'lib, davlat va huquqning mohiyatini anglashda muhim nazariy asos vazifasini bajaradi.

Ilmiy adabiyotlar davlatning kelib chiqish sabablari to'g'risida turli nazariyalar ilgari suriladi. Bu boradagi fikrlarning xilma-xilligi quyidagilar bilan izohlanadi:

- davlatning kelib chiqish jarayoniga ijtimoiy-iqtisodiy, harbiy-siyosiy, tabiiy-iqlimiy, axloqiy-diniy, milliy-tarixiy, ma'naviy-madaniy, ruhiy, ekologik va boshqa omillar ta'sir etgan;

- mazkur masala yuzasidan tadqiqotlar olib borgan olimlar turli tarixiy davrlarda yashagan va, tabiiyki, insoniyat tomonidan to'plangan turli hajmdagi bilimlardan foydalangan;

- davlatning vujudga kelish jarayonini tushuntirishda olimlar o'z qarashlarining isboti sifatida ko'pincha dunyoning o'zlariga ma'lum bo'lgan hududlarinigina misol tariqasida keltirgan.

- boshqa fanlar yutuqlaridan ruhlangan mutafakkirlar ko'pincha bu natijalarni ijtimoiy fanlarga qo'llashga uringan, xususan, u yoki bu fan yutuqlariga asoslanib, davlatning vujudga kelish jarayoniga boshqacha qaray boshlagan va shu bilan jamiyat rivojlanishiga boshqa omillarning ta'sir ko'rsatishini e'tibordan chetda qoldirgan;

- nazariyalar mualliflarining qarashlariga ularning falsafiy va g'oyaviy yondashuvlari ham muayyan darajada ta'sir qilganligini aytib o'tish joiz.

Davlat va huquqning kelib chiqishi haqidagi eng qadimiy qarashlar diniy-falsafiy ta'limotlar bilan bog'liq bo'lgan. Masalan, qadimgi Sharq va G'arb falsafasida davlat ilohiy iroda mahsuli sifatida talqin qilingan. Bu qarashga ko'ra, davlat va qonunlar insonlar tomonidan emas, balki ilohiy kuchlar tomonidan joriy etilgan tartib sifatida tushunilgan.

Qadimgi yunon faylasufi Aristotel davlatni inson tabiatidan kelib chiqadigan tabiiy institut sifatida tavsiflab, insonni "siyosiy mavjudot" deb ta'riflagan.¹ Uning fikricha, davlat oila va qishloq jamoalarining tabiiy rivojlanishi natijasida shakllanadi va uning asosiy vazifasi fuqarolarning farovon hayotini ta'minlashdan iborat.

O'rta asrlarda davlat va huquqning kelib chiqishi ilohiy nazariya asosida tushuntirilgan.

Masalan, mashhur teolog va faylasuf Foma Akvinskiy davlat hokimiyatini Xudo tomonidan berilgan tartib sifatida talqin qilib, qonunlarni tabiiy va ilohiy huquq bilan bog'lab tushuntirgan.²

Uning ta'limotiga ko'ra, davlat insonlarni tartibga solish va adolatni ta'minlash uchun zarur bo'lgan institut hisoblanadi.

Yangi davr falsafasida esa davlat va huquqning kelib chiqishiga nisbatan ratsional va ijtimoiy-shartnomaviy yondashuvlar shakllandi. Tomas Gobbs, Jon Lokk va Jan-Jak Russo kabi mutafakkirlar davlatning paydo bo'lishini insonlar o'rtasidagi ijtimoiy shartnoma natijasi sifatida izohlaganlar. Tomas Gobbsning fikricha, tabiiy holatda insonlar o'rtasida "hammaning hammaga qarshi urushi" hukm suradi va xavfsizlikni ta'minlash uchun odamlar o'z huquqlarining bir

¹ Aristotle. *Politics*. – Oxford University Press, 1995. – p. 12–14.

² Aquinas T. *Summa Theologica*. – Cambridge University Press, 2006. – p. 221.

Mart, 2026-yil

qismini davlatga topshirib, davlat hokimiyatini vujudga keltiradilar.³ Jon Lokk esa davlatning asosiy vazifasi insonning tabiiy huquqlari – hayot, erkinlik va mulkni muhofaza qilishdan iborat deb hisoblagan.⁴ Russo esa ijtimoiy shartnoma g'oyasini yanada rivojlantirib, davlat hokimiyati xalq irodasiga asoslanishi lozimligini ta'kidlagan.

XIX asrda davlat va huquqning kelib chiqishiga nisbatan tarixiy-materialistik yondashuv shakllandi. Karl Marks va Fridrix Engels davlatni jamiyatdagi sinfiy qarama-qarshiliklar natijasida paydo bo'lgan siyosiy tashkilot sifatida tavsifladilar. Engelsning fikricha, davlat jamiyatda sinfiy ziddiyatlar kuchaygan paytda paydo bo'ladi va u muayyan ijtimoiy guruh manfaatlarini himoya qiladigan institutga aylanadi.⁵ Bu nazariya davlat va huquqni iqtisodiy munosabatlar bilan bog'liq holda tushuntirishga harakat qiladi.

XX asrda davlat va huquqning rivojlanishiga oid ilmiy qarashlar yanada boyidi. Masalan, nemis huquqshunosi Gans Kelzen davlat va huquqni normativ tizim sifatida talqin qilib, huquqiy pozitivizm nazariyasini ishlab chiqdi. Uning fikricha, davlat huquqiy normalar tizimidan iborat bo'lib, huquqiy tartib davlatning asosiy belgisi hisoblanadi.⁶ Bu nazariya davlat va huquqni huquqiy normalar orqali tushuntirishga qaratilgan.

Zamonaviy huquqshunoslikda davlat va huquqning rivojlanishiga nisbatan kompleks yondashuv shakllangan. Ushbu yondashuvga ko'ra, davlat va huquq ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy omillarning o'zaro ta'siri natijasida shakllanadi. Masalan, Garold Berman huquq tarixi davlat va jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq ekanini ta'kidlab, huquqiy tizimlar evolyutsion rivojlanish jarayonida shakllanishini qayd etgan.⁷

Shuningdek, milliy huquqshunoslikda ham davlat va huquqning tarixi hamda rivojlanishiga oid qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. O'zbekistonlik huquqshunos olimlar davlat va huquqning rivojlanishini milliy davlatchilik an'analari, huquqiy madaniyat va ijtimoiy taraqqiyot bilan bog'liq holda tahlil qilganlar. Ular davlat va huquqni jamiyat taraqqiyotining muhim instituti sifatida baholab, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini shakllantirishda davlat va huquq nazariyasining ahamiyati katta ekanini ta'kidlaydilar.

Xulosa qilib aytganda, davlat va huquqning kelib chiqishi va rivojlanishi haqidagi ilmiy qarashlar turli davrlarda turlicha mazmun kasb etgan. Diniy-falsafiy ta'limotlar, ijtimoiy shartnoma nazariyasi, tarixiy-materialistik yondashuv va huquqiy pozitivizm kabi nazariyalar davlat va huquqning mohiyatini turli nuqtai nazardan izohlab bergan. Zamonaviy huquqshunoslik esa ushbu nazariyalarni umumlashtirgan holda davlat va huquqni jamiyat rivojlanishining muhim institutlari sifatida talqin qiladi. Bu esa davlat va huquq nazariyasining ilmiy ahamiyatini yanada oshiradi hamda huquqiy davlat qurish jarayonida muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aristotle. *Politics*. – Oxford University Press, 1995. – p. 12–14.
2. Aquinas T. *Summa Theologica*. – Cambridge University Press, 2006. – p. 221.

³ Hobbes T. *Leviathan*. – London: Penguin Classics, 1985. – p. 186–188.

⁴ Locke J. *Two Treatises of Government*. – Cambridge University Press, 1988. – p. 287–289.

⁵ Engels F. *The Origin of the Family, Private Property and the State*. – Moscow: Progress Publishers, 1972. – p. 156–160.

⁶ Kelsen H. *Pure Theory of Law*. – Berkeley: University of California Press, 1967. – p. 193–195.

⁷ Berman H. *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*. – Harvard University Press, 1983. – p. 9–12.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Mart, 2026-yil

3. Hobbes T. *Leviathan*. – London: Penguin Classics, 1985. – p. 186–188.
4. Locke J. *Two Treatises of Government*. – Cambridge University Press, 1988. – p. 287–289.
5. Engels F. *The Origin of the Family, Private Property and the State*. – Moscow: Progress Publishers, 1972. – p. 156–160.
6. Kelsen H. *Pure Theory of Law*. – Berkeley: University of California Press, 1967. – p. 193–195.
7. Berman H. *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*. – Harvard University Press, 1983. – p. 9–12.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH